

Кошелев В.В., Саматова М.М., Саматова М.М. Энергетические ресурсы Казахстана / В.В. Кошелев, М.М. Саматова, М.М. Саматова // Modern Trends of the Development of Science and Technics in the Context of Globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (24.04.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 43-46

Энергетические ресурсы Казахстана

Кошелев Валерий Константинович, доктор геолого-минералогических наук, профессор экономики Нового экономического университета им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан

Саматова Мариям Маратовна, Саматова Мадина Маратовна, студенты Нового экономического университета им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан

Аннотация. Энергоресурсы и доступ к экспортным магистралям являются важным вопросом внутренней и внешней политики, одной из значимых составляющих национальной безопасности страны. В этой связи энергетические ресурсы являются одним из долгосрочных приоритетов развития Казахстана. Стратегическая задача состоит в их эффективном использовании с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни народа. Ориентирами энергетической политики Казахстана определены энергетическая безопасность, энергетическая эффективность и экологическая безопасность энергетики.

Ключевые слова: экологическая безопасность, инфраструктура, экспорт, нефтегазовый сектор, политические интересы.

Abstract. Energy resources and access to export routes is an important issue of domestic and foreign policy, one of the most important components of national security. In this context, energy resources are one of the long-term priorities of Kazakhstan. The strategic objective is to use them effectively in order to generate revenue, which will contribute to sustainable economic growth and improving living standards of the people.

Kazakhstan's energy policy guidelines defined energy security, energy efficiency and environmentally sound energy.

Key words: environmental safety, infrastructure, export, oil and gas sector, political interests.

Политические интересы государств непосредственно связаны с экономическими, и Казахстану с его большими запасами углеводородных ресурсов необходимо осваивать как рыночные, так и политические механизмы укрепления своих позиций на мировом рынке энергоносителей. Это требует гибкости, комплексного подхода к анализу динамичных процессов в мировом энергетическом пространстве.

Национальные интересы Казахстана в сфере рассматриваемых сейчас вопросов включают в себя весь комплекс интересов страны, и заключаются в упрочении экономической позиции республики, развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями.

Экономика Казахстана

Энергоресурсы и доступ к экспортным магистралям являются важным вопросом внутренней и внешней политики, одной из значимых составляющих национальной безопасности страны. В этой связи энергетические ресурсы являются одним из долгосрочных приоритетов развития Казахстана. Стратегическая задача состоит в их эффективном использовании с целью получения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни народа. Ориентирами энергетической политики Казахстана определены энергетическая безопасность, энергетическая эффективность и экологическая безопасность энергетики [1].

Поэтому долгосрочная государственная энергетическая политика основана:

- на четких и последовательных действиях Правительства РК по реализации энергетической политики;

- на заинтересованности в создании сильных и устойчиво развивающихся, готовых к конструктивному диалогу компаний;

- на проведении предсказуемой и открытой инвестиционной политики для обеспечения эффективности сотрудничества между Правительством и частными компаниями, направленной на совместное развитие энергетической инфраструктуры и экспорта. Нефтегазовый сектор, в частности, нефтедобыча, стала одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, имеющих стратегическое значение. Налоговые поступления от нефтегазового сектора обеспечивают третью часть поступлений в бюджет.

Казахстан имеет огромные природные запасы ископаемых. После приобретения страной суверенитета и независимости добыча углеродного сырья возросла более чем в два раза, в то время как во всем мире рост этого показателя составил 1,3 раза.

В Стратегии развития Казахстана до 2030 г. лидирующая роль отводится нефтегазовой промышленности. Это диктуется тем, что республика сегодня относится к группе государств, обладающих стратегическими запасами углеводородов, и оказывает влияние на формирование мирового рынка энергоресурсов.

Наличие стратегии развития и способность ее реализовать тесно связаны с потенциалом природных богатств. Если богатство недр – это достояние всех последующих поколений, то продуманная стратегия и претворение ее в жизнь – залог достижения поставленной цели.

Нефть и газ для Казахстана – это не только топливно-энергетический ресурс, это первооснова, которая помогает восполнить ущерб, нанесенный распадом единого интегрированного пространства бывшего Союза.

О перспективах нефтяного сектора экономики страны можно судить по следующим данным. По объему подтвержденных запасов нефти Казахстан занимает 12-е место в мире (без учета недостаточно точно оцененных запасов Каспийского шельфа, газа и газового конденсата – 15-е место). В целом на долю страны приходится около 3-4 % разведанных и подтвержденных мировых запасов нефти [2].

Среди стран СНГ ведущее место по добыче нефти занимает Россия, а затем Казахстан, который из 90 нефтедобывающих стран мирового сообщества занимает 12-е место.

Сегодня основным источником экономического роста республики является эксплуатация сырьевого потенциала страны. Если в Северном Казахстане развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, энергетика, в Восточном Казахстане преобладают цветная металлургия, энергетика, машиностроение и лесное хозяйство, то Западный Казахстан – это крупнейший нефтегазодобывающий регион.

Особое место в экономике страны играет топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Начальные и остаточные запасы нефти промышленных категорий составляют более 2,0 млрд. т, при этом более 70 нефтяных месторождений находятся в разработке. Около 90 % запасов нефти выявлено в подсолевых отложениях – на 12 месторождениях, на трех из которых («Тенгиз», «Карачаганак», «Жанажол») запасы превышают 100 млн. т. По объемам добычи нефти и газа в Республике Казахстан лидируют Атырауская и Мангистауская области.

В настоящее время нефтяные компании Казахстана на большинстве

месторождений способны извлекать от одной четверти до одной трети нефти, в зависимости от применяемой технологии. Имеющиеся геолого-геофизические данные уже сегодня позволяют провести нефтегеологическое районирование и оценить потенциал нефтегазоносности казахстанского сектора Каспийского моря [3].

Запасы свободного газа промышленных категорий разведаны на более чем 70 газовых, газоконденсатных и нефтегазовых месторождениях в количестве около 2 млрд. куб. м. В разработке находятся около 30 месторождений, с которыми связаны 86 % начальных или 85 % остаточных запасов газо-промышленных категорий. При этом следует отметить, что добыча газа составляет всего 5 % от начальных извлекаемых запасов газа по разрабатываемым месторождениям. Наибольшим коэффициентом использования начальных запасов характеризуются в основном крупные месторождения, с запасами 30-100 млрд. куб. м газа.

Извлекаемые запасы конденсата по промышленным категориям составляют 694,8 млн. т и сосредоточены на 30 месторождениях, из которых только на 15 осуществляется добыча. Основной объем запасов и добычи конденсата зарегистрирован на месторождении «Карачаганак», запасы которого составляют 91 % всех запасов конденсата в республике (866,9 млн. т). На остальных месторождениях, за исключением «Южного Жетыбая», «Тенге» и «Ракушечного» в Мангистауской области, запасы конденсата не превышают 0,2-0,3 млн. т.

Экспорт из Казахстана природного газа превышает 10,5 млрд. м³ на сумму более 220 млн. долл. США, а газового конденсата – более 5 млн. т на сумму, превышающую 400 млн. долл. США.

Наибольшей обеспеченностью перспективными ресурсами нефти характеризуется сектор Каспийского моря. Свидетельством этому является ряд достаточно крупных месторождений, таких как «Тенгиз», «Астраханское», «Кашаган», месторождения полуострова Бузачи и др.

Самая молодая отрасль энергетики – газовая промышленность Казахстана – стала развиваться относительно недавно – в 70-е годы прошлого столетия. Перспектива развития газовой промышленности в стране велика.

Список литературы:

1. Сайт журнала для стран Евразийского экономического сообщества «ЭНЕРГЕТИКА и электрооборудование»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kzenergy.kz>
2. Надиров Н.К. Энергия нефти или солнца // Нефть и газ. 2005. №2
3. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 г. утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735. – Алматы, 2002.